

YUQORI MALAKALI MIGRANTLARNING RETSIPIYENT MAMLAKAT IQTISODIY O‘SISH KO‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI

Komiljon Murodulla o‘g‘li Habibullayev

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

ORCID: 0009-0004-2282-6214

Annotatsiya. Maqolada yuqori malakali mutaxassislarning qabul qiluvchi mamlakatlar iqtisodiyotiga ta’siri empirik tahlil asosida o‘rganiladi. Panel ma’lumotlaridan foydalanib, immigratsiya oqimlari va mehnat unumdorligi dinamikasi tahlil qilinadi, xalqaro migratsiya va iqtisodiy samaradorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlanadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi qabul qiluvchi mamlakatlarda immigratsiya oqimlari va bir soatlik mehnatga to‘g‘ri keladigan YaIM o‘rtasidagi bog‘liqlikni, ilmiy tadqiqotlarga ajratilgan xarajatlar ulushini va patent olish uchun topshirilgan arizalar sonini aniqlashdan iborat. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, yuqori malakali migrantlarning doimiy oqimi ushbu mamlakatlarda iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Yuqori malakali migrant, mehnat unumdorligi, doimiy immigratsiya oqimi, iqtisodiy o‘shish.

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МИГРАНТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ-РЕЦИПИЕНТА

Комилжон Муродулла угли Хабибуллаев

Базовый докторант

Ташкентского государственного университета востоковедения

ORCID: 0009-0004-2282-6214

Аннотация. В статье на основе эмпирического анализа исследуется влияние высококвалифицированных специалистов на экономику стран-реципиентов. С помощью панельных данных анализируется динамика иммиграционных потоков и производительности труда, определяется взаимосвязь между международной миграцией и экономической эффективностью. Основная цель исследования - выявить наличие связи между иммиграционными потоками и ВВП на каждый рабочий час в принимающих странах, долей расходов на научные исследования и количеством патентных заявок. Результаты подтверждают, что постоянный приток высококвалифицированных мигрантов может стимулировать экономический рост в этих странах.

Ключевые слова: *Высококвалифицированный мигрант, производительность труда, постоянный поток иммиграции, экономический рост.*

INFLUENCE OF HIGHLY QUALIFIED MIGRANTS ON THE ECONOMIC GROWTH INDICATORS OF THE RECIPIENT COUNTRY

Komiljon Khabibullaev

Ph.D student

Tashkent State University of Oriental Studies

ORCID: 0009-0004-2282-6214

Annotation. *The article examines the impact of highly qualified specialists on the economies of host countries through empirical analysis. Using panel data, the dynamics of immigration flows and labor productivity are analyzed, and the relationship between international migration and economic efficiency is determined. The main goal of the study is to determine the relationship between immigration flows and GDP per hour of labor in host countries, the share of expenditures allocated to scientific research, and the number of applications submitted for a patent. The results show that a regular influx of highly qualified migrants can stimulate economic growth in these countries.*

Keywords: *High-skilled migrant, labor productivity, permanent immigration flow, economic growth.*

KIRISH

Iqtisodiy o‘shish va inson kapitali o‘shishi o‘rtasidagi bog‘liqlik iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omilidir. Bu rivojlanish faqat bitta yo‘nalish – ya’ni iqtisodiy o‘shishga emas, balki farovonlikni oshirish va kambag‘allikni kamaytirish kabi boshqa jihatlarga ham xizmat qilishi mumkin[1]. Inson kapitali mamlakatning barqaror o‘shishidagi asosiy harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi[2].

Endogen o‘shish modellari nazariyasiga ko‘ra, aholining (malakali ishchilar yoki immigrantlar) ko‘pligi iqtisodiyotning umumiy o‘shish sur‘atlarini oshirishi mumkin[3].

MAVZUNING O‘RGANILGANLIK DARAJASI

Immigratsiya va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik yuzasidan ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilgan bo‘lib, ularning natijalari turlicha bo‘lgan. Dastlabki tadqiqotlar, xususan, Borjas[4] va Jones[3], ko‘pincha kam malakali immigratsiyaning mahalliy aholining ish haqi va bandligiga salbiy ta’siri bo‘yicha fikr yuritgan hamda bu boradagi bahslarni kuchaytirgan. Biroq keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar, masalan, Peri[5] va Felbermayer al.[6], murakkabroq manzarani tasvirlab, yuqori

malakali immigratsiya va aholi jon boshiga to’g’ri keladigan YaIM o’sishi o’rtasida ijobiy, ammo zaif bog’liqlik mavjudligini ko’rsatgan.

Xususan, Bayne va boshqalar[7] bu ta’sirlarning dinamik xarakterini ta’kidlab, immigratsiya boshlanishida kuzatiladigan ko’nikma darajasidagi tengsizlik vaqt o’tishi bilan kamayishini va natijada mehnat unumdorligining oshishiga xizmat qilishini ta’kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT)ga a’zo bo’lgan, statistik ma’lumotlari mavjud hamda boshqa IHTT davlatlariga nisbatan yuqori immigratsiya oqimiga ega 22 ta davlat tanlab olindi. Ma’lumotlar World Development Indicators (WDI) bazasining beta versiyasi[8] hamda OECD Stats-2024[9] rasmiy veb-saytidan olindi. 2000-yilgacha bo’lgan davrda ko’plab o’zgaruvchilar bo’yicha ma’lumotlar yetishmasligi, shuningdek barcha mamlakatlar uchun to’liq statistik ko’rsatkichlar mavjud bo’lmaganligi sababli tahlil 2000–2021-yillar oralig’i bilan chegaralandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda foydalanilgan o’zgaruvchilar, ularning tavsifi va ma’lumot manbalari 1-jadvalda berilgan.

Mazkur empirik tahlilda mustaqil o’zgaruvchilarning har bir ish soatiga to’g’ri keladigan YaIMga ta’siri panel ma’lumotlar tahlilining “fixed effect” hamda “random effect” modellari orqali baholanadi. Hausman testi ushbu modellardan qaysi biri tadqiqotda foydalanishimiz uchun mos tushushini aniqlab beradi.

Shuningdek, multikollinerlik (VIF) testi natijalariga ko’ra, izohlovchi o’zgaruvchilar o’rtasida kuchli korrelyatsiya aniqlanmadi. Barcha VIF qiymatlari tanqidiy chegaradan past bo’lib, baholangan koeffitsientlar ishonchli ekanligini tasdiqlaydi.

1-jadval

Ko’rsatkichlar tavsifi va ma’lumotlar manbaasi¹

O’zgaruvchi inglizcha nomi	O’zgaruvchi nomi	Ta’rifi	Ma’lumot manbasi
GDP per hour worked	GDPHRWKD	Mehnat unumdorligi ko’rsatkichi - har bir ish soatiga to’g’ri keladigan YaIM. Xalqaro taqqoslashlarda odatda AQSh dollari (PPP — paritet xarid qobiliyati) hisobida o’lchanadi. (2015-yil bazis yil sifatida)	OECD Data
Permanent immigrant inflows	ln_PERIMMIGINFL OW	Doimiy immigratsiya oqimlarining logarifmik qiymati. Qabul qiluvchi davlat nuqtai nazaridan doimiy yashash uchun kelgan tartibga solingan xorijiy migrantlar oqimi.	OECD Data

¹ Muallif tomonidan tuzuldi
www.sharqjurnali.uz

Research and development expenditure (% of GDP)	RDEXPERGDP	Barcha tashkilotlarning (kompaniyalar, universitetlar, ilmiy markazlar) ilmiy-tadqiqotga yo’naltirgan umumiy xarajatlari YaIMdagi % ulushi (% da)	World Development Indicators (WDI)
Patent applications, non-residents	PATENTNONRES	Rezident bo’lmaganlar tomonidan berilgan patent arizalari - tegishli davlat yoki mintaqadan tashqaridagi arizachilarning patent arizalarini qamrab oladi.	World Development Indicators (WDI)
Patent applications, residents	PATENTRES	Rezidentlar tomonidan berilgan patent arizalari - birinchi nomi keltirilgan arizachi yoki patent egasi tegishli davlat yoki mintaqaning rezidenti bo’lgan arizalarni o’z ichiga oladi.	World Development Indicators (WDI)

Tadqiqotda mehnat unumdorligiga immigratsiyaning ta’sir mexanizmini bosqichma-bosqich aniqlashtirish uchun ketma-ket uchta ekonometrik model qurildi. Bu yondashuv yuqori malakali migrantlarning roli mavjud bo’lishi mumkinligini inobatga olgan holda amalga oshirildi.

1-model – immigratsiyaning umumiy ta’sirini baholaydi. Bu modelda migrantlar oqimi, ichki ilmiy tadqiqot xarajatlari va patentlar asosiy omillar sifatida kiritilgan. Maqsad — immigratsiya bilan mehnat unumdorligi o’rtasidagi umumiy bog’liqlikni aniqlash.

2-model – YMMni jalb qilish salohiyati yuqori bo’lgan mamlakatlar bilan chegaralanadi ($high_vkm_country = 1$). Bu model immigratsiya ta’siri innovatsion muhitda kuchayadimi, degan savolga javob beradi.

3-model – migrantlar oqimi va yuqori salohiyatga ega mamlakatlar indikatorining o’zaro ta’sirini (interaksiyasini) kiritish orqali mehnat unumdorligiga bo’lgan ta’sirdagi farqlarni rasmiy ravishda sinovdan o’tkazadi. Agar ushbu interaktsion koeffitsient ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli chiqsa, bu shuni anglatadiki: yuqori malakali migrantlarni faol jalb qiluvchi mamlakatlar ishlab chiqarish samaradorligidan ko’proq foyda oladi.

Model quyidagi ko’rinishga ega:

(1) Umumiy model ekonometrik ko’rinishi (barcha mamlakatlar uchun):

$$GDPHRWKD_{it} = \alpha + \beta_1 \ln(immiginflow_{it}) + \beta_2 R\&DEXPERGDP_{it} + \beta_3 PATENTNONRE_{it} + \beta_4 PATENTRESI_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

(2) High-VKM mamlakatlari bilan cheklangan model ekonometrik ko’rinishi:

$$GDPHRWKD_{it} = \alpha + \beta_1 \ln(immiginflow_{it}) + \beta_2 R\&DEXPERGDP_{it} + \beta_3 PATENTNONRE_{it} + \beta_4 PATENTRESI_{it} + \varepsilon_{it}, \text{ agar } high_vkm_i = 1 \quad (2)$$

(3) Interaksiya o’zgaruvchisi bilan model ekonometrik ko’rinishi:

$$GDPHRWKD_{it} = \alpha + \beta_1 \ln(immiginflow_{it}) + \beta_2 (\ln_immiginflow_{it} \times high_vkm_i) + \beta_3 R\&DEXPERGDP_{it} + \beta_4 PATENTNONRE_{it} + \beta_5 PATENTRESI_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Bu yerda.

$i = 1, \dots, N$, mamlakatlar soni $N = 22$

$t = 1, \dots, T$, muddat $T = 2000-2021$ -yillar

$\beta_1 - \beta_5$ - mustaqil o’zgaruvchilar va ishlangan soat hisobiga YaIM o’rtasidagi bog‘liqlikni ko’rsatuvchi parametrlar;

ε - xatoliklar.

Doimiy immigratsiya oqimini ifodalovchi PERIMMIGINFLOW o’zgaruvchisi logarifmlangan holda modelga kiritildi. Bunga bir nechta asosli sabablar mavjud.

Log-log modelda har bir koeffitsiyentning iqtisodiy talqini elastiklik shaklida ifodalanadi. Bu shuni anglatadiki, mustaqil o’zgaruvchidagi 1% o’zgarish, bog‘liq o’zgaruvchining o’rtacha necha foizga o’zgarishini ko’rsatadi.

2-jadval

Ko’rsatkichlarning korrelyatsion tahlili natijalari²

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) GDPHRWKD	1.000				
(2) ln_PERIMMIGINF~W	0.116	1.000			
(3) RDEXPERGDP	0.153	0.028	1.000		
(4) PATENT NONRES	0.029	0.476	0.160	1.000	
(5) PATENTRES	-0.047	0.354	0.267	0.734	1.000

Quyidagi korrelyatsiya jadvali o’zgaruvchilar o’rtasidagi bog‘liqlik darajasini ko’rsatadi va bu tahlil jarayonida muhim xulosalar chiqarish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Jadvaldagi ko’rsatkichlar har bir ish soatiga to‘g‘ri keladigan YaIM (GDPHRWKD) bilan boshqa o’zgaruvchilar o’rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yoritib beradi.

Har bir ish soatga to‘g‘ri keladigan YaIM (GDPHRWKD) va boshqa o‘zgaruvchilar ortasidagi bog‘liqlik:

ln_PERIMMIGINFLOW va GDPHRWKD o’rtasida (0,12) darajasidagi kuchsiz musbat korrelyatsiya mavjud. Bu shuni anglatadiki, doimiy immigratsiya oqimi (logarifmik shaklda) oshgani sari har bir ishlangan soatga to‘g‘ri keladigan YaIM (mehnat unumdorligi) biroz oshadi. Aloqa kuchsiz bo‘lsa-da, u immigratsiyaning mehnat unumdorligiga ijobiy ta’siri bo‘lishi mumkinligidan darak beradi.

RDEXPERGDP va GDPHRWKD o’rtasida ham kuchsiz musbat korrelyatsiya mavjud (0.15). Bu shuni anglatadiki, YAIMGa nisbatan ilmiy-tadqiqotga ko‘proq xarajat qilinishi mehnat unumdorligining biroz oshishi bilan bog‘liq. Bu holat, tadqiqot va innovatsiyalarga investitsiyalar iqtisodiyot samaradorligiga ijobiy ta’sir ko’rsatishini ko’rsatishi mumkin.

PATENTNONRES va GDPHRWKD o’rtasida deyarli hech qanday chiziqli bog‘liqlik yo‘q (0.03). Chet elliklar (nerezidentlar) tomonidan ro‘yxatdan o‘tkazilgan patentlar ishlangan soat hisobidagi YAIM bilan deyarli bog‘liq emas. Bu esa tashqi innovatsion faollik ichki mehnat unumdorligiga sezilarli darajada bevosita ta’sir ko’rsatmasligini anglatishi mumkin.

² Muallif tomonidan tuzildi
www.sharqjurnali.uz

PATENTRES va GDPHRWKD o‘rtasida juda zaif manfiy korrelyatsiya mavjud (–0.05). Raqamli jihatdan ichki patentlar soni har bir ish soatga to‘g‘ri keladigan YaIM bilan deyarli bog‘liq emas va salbiy yo‘nalishda ozgina bog‘lanish ko‘rsatadi. Bu esa, ichki patentlar sonining ko‘payishi mehnat unumdorligining real o‘rishini har doim ham aks ettirmasligi mumkinligini anglatadi.

Mustaqil o‘zgaruvchilar ortasidagi o‘zaro bog‘liqlar:

PATENTNONRES va PATENTRES o‘rtasida kuchli korrelyatsiya mavjud (0.73). Bu yuqori darajadagi bog‘liqlik bo‘lib, ushbu ikki o‘zgaruvchi o‘rtasida potentsial multikolinearlik mavjud bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi. Biroq, ilgari bajarilgan VIF testi multikolinearlik muammosini tasdiqlamagan, shuning uchun hozircha bu tanqidiy muammo emas.

ln_PERIMMIGINFLOW va PATENTNONRES o‘rtasida o‘rtacha korrelyatsiya mavjud (0.476). Bu immigratsiya va tashqi innovatsiyalar o‘rtasida bilvosita bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatishi mumkin. Ehtimol, doimiy migrantlar oqimi yuqori bo‘lgan davlatlarda norezidentlar tomonidan berilgan patentlar soni ham yuqori bo‘ladi — bu yuqori malakali ishchi kuchining oqimi yoki ochiqroq innovatsion muhit bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

PATENTRES va RDEXPERGDP o‘rtasida past (moderatsiya darajasida) korrelyatsiya mavjud (0.27). Bu mantiqiy holat: davlat tomonidan ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalariga ajratilgan xarajatlarning oshishi rezidentlar tomonidan topshirilgan patentlar sonining ortishiga hissa qo‘shishi mumkin.

Izohlovchi o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi korrelyatsiyalar, asosan, past darajada (patent o‘zgaruvchilar juftligi bundan mustasno). Bu ijobiy holat bo‘lib, regressiya modelida prediktorlar o‘rtasida kuchli bog‘liqlik yo‘qligini bildiradi va multikolinearlik sababli baholash natijalarining buzilish xavfini kamaytiradi.

3-jadval

Umumiy statistik ma’lumotlar³

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
GDPHRWKD	484	96.122	6.494	66.002	118.972
PERIMMIGINFLOW	484	171750.78	229455.24	4817	1262228
RDEXPERGDP	484	2.207	.947	.274	5.797
PATENTNONRES	484	18964.643	53219.413	18	336340
PATENTRES	484	30046.796	79434.289	81	387364

Panel ma’lumotlar asosida olib borilgan ekonometrik tahlilda fixed effects va random effects modellaridan qaysi biri maqbul ekanligini aniqlash uchun *hausman testi o‘tkazildi*. Test natijalariga ko‘ra, fixed effect modeli bizning tadqiqotimiz uchun ma’qul va ishonchli deb topildi, chunki u individual xususiyatlar bilan bog‘liq bo‘lgan ichki farqlarni hisobga olish imkonini beradi.

³ Muallif tomonidan hisoblandi
www.sharqjurnali.uz

Hausman test natijalari
Hausman (1978) specification test⁴

	Coef.
Chi-square test value	256.337
P-value	0

Hausman testi natijalariga ko‘ra, 22 ta mamlakat bo‘yicha olingan panel ma’lumotlar asosida fixed effects (FE) modeli tanlandi, chunki u individual mamlakat xususiyatlarini inobatga olgan holda yanada ishonchli natijalar beradi.

Bundan tashqari, ma’lumotlar bazasida mavjud bo‘lgan vaqt bo‘yicha uzilishlar (missing values) quyidagi usullar orqali to‘ldirildi:

- ipolate (interpolatsiya) — ya’ni tushib qolgan ma’lumotlar oldingi va keyingi mavjud ma’lumotlar asosida teng oraliqda taxmin qilindi;
- epolate — tushib qolgan ma’lumotlar trendlarga asoslangan holda baholandi;
- Shuningdek, moving average (harakatlanuvchi o‘rtacha) usuli — ya’ni tushib qolgan ma’lumotlar atrofidagi ma’lumotlarning o‘rta arifmetigi hisoblab kiritildi.

Bu usullar ma’lumotlar ketma-ketligidagi umumiy dinamikani buzmasdan, tahlilni to‘liqroq va ishonchliroq qilish imkonini berdi.

Fixed effect model natijalari⁵

Regression results

GDPHRWKD	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
ln_PERIMMIGINFLOW	2.92	.485	6.02	0	1.966 3.873	***
PATENTNONRES	.0001346	.000019	7.08	0	.0000973 .000172	***
PATENTRES	-.0000762	.0000186	-4.09	0	-.0001129 -.0000396	***
RDEXPERGDP	9.587	.788	12.17	0	8.039 11.135	***
Constant	41.412	5.281	7.84	0	31.035 51.789	***
R-squared	0.431					
Number of obs	484					

Standart errors in parentheses
 *** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Tahlil natijalariga ko‘ra, doimiy immigratsiya oqimi (ln_PERIMMIGINFLOW) mehnat unumdorligiga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ushbu o‘zgaruvchining koeffitsienti 2.92 bo‘lib, doimiy migrantlar oqimidagi 1 foizlik o‘sish har bir ish soatga to‘g‘ri keladigan YaIMni o‘rtacha 0.029 birlikka oshiradi. Chet ellik mualliflar

⁴ Muallif tomonidan STATA dasturida hisoblandi.

⁵ Muallif tomonidan STATA dasturida hisoblandi.

tomonidan berilgan patentlar soni (PATENTNONRES_i) ham ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta’sir ko’rsatmoqda. Bu tashqi bilim oqimining ishlab chiqarish samaradorligiga ijobiy ta’sir ko’rsatishini anglatadi. Garchi koeffitsient miqdoran kichik bo’lsa-da, uning statistik ahamiyati yuqori. Aksincha, rezident mualliflar tomonidan berilgan patentlar soni (PATENTRES) mehnat unumdorligiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga ajratilgan xarajatlar (RDEXPERGDP) xarajatlarining YaIMga nisbatan 1 foizga oshishi mehnat unumdorligini o’rtacha 9.59 punktga oshiradi. Bu iqtisodiy jihatdan juda muhim va ahamiyatli natija aniqlandi.

6-jadval

Asosiy model natijalari⁶

Ko’rsatkich	Koeffitsient	Standart xatolik	t-Statistika	p-Value	Interpretatsiya
Constant	41.412	5.281	7.84	0.000	
ln_PERIMMIGINFLOW	2.92	.485	6.02	0.000	Doimiy immigrantlar oqimi 1% ga oshganda, mehnat unumdorligi indeksi 0.029 birlikka oshadi.
PATENTNONRES	.0001346	.000019	7.08	0.000	Nerizidentlar tomonidan berilgan patentlar soni 1000 taga oshsa, mehnat unumdorligi (GDPHRWKD) o’rtacha 0.00013 birlikka oshadi.
PATENTRES	-.0000762	.0000186	-4.09	0.000	rezident mualliflar tomonidan berilgan patentlar soni salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.
RDEXPERGDP	9.587	.788	12.17	0.000	Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga ajratilgan xarajatlar 1 foizga oshishi mehnat unumdorligini o’rtacha 9.6 punktga oshiradi.

Fixed effektlar asosidagi boshlang’ich model natijalari doimiy migratsiya oqimlari va mehnat unumdorligi (GDPHRWKD) o’rtasida ijobiy va statistik ahamiyatli bog’liqlikni ko’rsatdi. Keyingi bosqichda esa bu ta’sir yuqori malakali migratsiya oqimi yuqori bo’lgan mamlakatlar ($high_vkm_country = 1$) uchun alohida model baholanishi migratsiyaning mehnat unumdorligiga ta’siri bunday mamlakatlarda kuchayadimi-yo’qmi, degan savolga javob topishga xizmat qiladi. Ushbu guruhga Avstraliya, Kanada, Buyuk Britaniya va AQSh kiradi.

Buning uchun immigratsiya oqimining logarifmi va $high_vkm_country$ nomli indikator o’zgaruvchisi (YMM oqimi yuqori bo’lgan davlatlar = 1) o’rtasidagi o’zaro

⁶ Muallif tomonidan STATA dasturidan olingannatijalar asosida tuzildi.
www.sharqjurnali.uz

ta’sir (interaction) modelga kiritildi. Bu yondashuv migratsiya ta’sirining mamlakatning innovatsion va ilmiy salohiyatiga qarab farqlanishini baholash imkonini beradi.

7-jadval

YMM yuqori bo‘lgan mamlakatlar (FE modeli)⁷

GDPHRWKD	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
ln_PERIMMIGINFLOW	9.94	1.784	5.57	0	6.39	13.491	***
PATENTNONRES	.0002316	.0000549	4.22	0	.0001223	.000341	***
PATENTRES	-.0001805	.0000834	-2.16	.033	-.0003465	-.0000145	**
RDEXPERGDP	-1.088	1.973	-0.55	.583	-5.014	2.838	
Constant	-34.568	21.412	-1.61	.11	-77.18	8.044	
R-squared	0.571						
Number of obs	88						

Standard errors in parentheses

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Model natijalariga ko‘ra, ln_PERIMMIGINFLOW koeffitsienti 9.94 bo‘lib, doimiy migratsiya oqimidagi 1 foizlik o‘shish har bir ish soatga to‘g‘ri keladigan YaIMni 0.099 birlikka oshiradi. Bu kuchli ijobiy ta’sir yuqori malakali mutaxassislar oqimi va xalqaro bilim tarmoqlari Borjasning[4] fikriga ko‘ra bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

8-jadval

Ikkinchi model natijalari⁸

Ko‘rsatkich	Koeffitsient	Standart xatolik	t-Statistika	p-Value	Interpretatsiya
Constant	-34.568	21.412	-1.61	.11	
ln_PERIMMIGINFLOW	9.94	1.784	5.57	0.000	Doimiy immigratsiya oqimidagi 1% migratsiya o‘shishi mehnat unumdorligini 0.099 birlikka
PATENTNONRES	0.00023	.0000549	4.22	0.000	Nerizidentlar tomonidan 10,000 patent uchun bu +2.3 ishlab chiqarish o‘shishini beradi..
PATENTRES	-0.00018	.0000834	-2.16	.033	Ichki patentlar salbiy ta’sirga ega; ehtimol, samarali joriy etilmagan.
RDEXPERGDP	-1.088	1.973	-0.55	.583	bu modelda statistik jihatdan ahamiyatli emas

Birinchi modelda doimiy migratsiya oqimi va mehnat unumdorligi o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik aniqlangan bo‘lsa, ikkinchi modelda bu ta’sir yuqori malakali migrantlarni faol qabul qiluvchi mamlakatlarda kuchliroq ekani ko‘rsatildi. Uchinchi

⁷ Muallif tomonidan STATA dasturida hisoblandi.

⁸ Muallif tomonidan STATA dasturidan olingan natijalar asosida tuzildi.

model esa ushbu ta’sirning high_vkm_country guruhiga mansublik bilan birgalikda kuchayishini empirik sinovdan o’tkazadi.

Buning uchun quyidagi interaktsion o’zgaruvchi kiritiladi: $\ln_PERIMMIGINFLOW_interact = \ln_PERIMMIGINFLOW \times high_vkm_country$.

Mazkur indikator migratsiya oqimlarining aynan yuqori malakali mutaxassislarni jalb etuvchi mamlakatlarda qo’shimcha ta’sirini aniqlashga xizmat qiladi. Ushbu model guruhlar o’rtasidagi farqni nafaqat sifat jihatidan, balki miqdoriy jihatdan ham baholash imkonini beradi. Shuningdek, u immigratsiyaning umumiy ta’siri va yuqori salohiyatli mamlakatlarga xos qo’shimcha ta’sirni ajratib ko’rsatish, ikki guruh o’rtasidagi farqning statistik ahamiyatini formal sinovdan o’tkazish imkonini yaratadi. Shu jihati bilan, ikkinchi model faqat yuqori salohiyatli mamlakatlarni alohida ko’rib chiqsa, uchinchi model esa ta’sirlarning qiyosiy kuchini aniqroq o’lchash va ularning iqtisodiy mazmunini izohlash imkonini beradi.

9-jadval

Uchinchi model⁹

GDPHRWKD	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
ln_PERIMMIGIN FLOW	2.694	.497	5.42	0	1.717	3.671	***
ln_PERIMMIGIN FLOW_interact	3.586	1.824	1.97	.05	.002	7.17	**
PATENTNONRES	0	0	7.14	0	0	0	***
PATENTRES	0	0	-4.12	0	0	0	***
RDEXPERGDP	9.478	.787	12.04	0	7.931	11.024	***
Constant	35.929	5.957	6.03	0	24.222	47.635	***
R-squared	0.436						
Number of obs	484						

Standard errors in parentheses

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Natijalar shuni ko’rsatadiki, doimiy migratsiya oqimi 1% ga ortsa, umumiy holda har bir ish soatga to’g’ri keladigan YaIM (GDPHRWKD) o’rtacha 0.0269 birlikka oshadi. Bundan tashqari, interaktsiya komponentasi (ln_PERIMMIGINFLOW_interact) 3.59 koeffitsientga ega bo’lib, bu natija statistik jihatdan ahamiyatli. Yuqori malakali migrantlar oqimini qabul qiluvchi mamlakatlarda migratsiyaning samarasi yanada kuchliroq, ya’ni bu guruhdagi davlatlarda migrantlar oqimi mehnat unumdorligini o’rtacha qo’shimcha 0.0359 punktga oshiradi. Ushbu farq ehtimol, yuqori malakali kadrlardan samaraliroq foydalanish, ularni ishga jalb qilish mexanizmlarining rivojlanganligi yoki integratsiya siyosatlarining samaradorligi bilan izohlanadi.

10-jadval

⁹ Muallif tomonidan STATA dasturida hisoblandi.

Uchinchi model natijalari¹⁰

Ko‘rsatkich	Koeffitsient	Standart xatolik	t-Statistika	p-Value	Interpretatsiya
Constant	35.929	5.957	6.03	0.000	
ln_PERIMMIGINFLOW	2.694	.497	5.42	0.000	doimiy migratsiya oqimi 1% ga oshsa, mehnat unumdorligi indeksi o‘rtacha 0.0269 birlikka oshadi.
ln_PERIMMIGINFLOW_in teract	3.586	1.824	1.97	0.050	yuqori malakali migrantlarni faol qabul qiluvchi davlatlar uchun imigratsiyaning ta’siri qo‘shimcha ravishda 0.0359 punktga kuchliroq.
PATENTNONRES	.0001353	.000019	7.14	0.000	Rezident bo‘lmagan ixtirolar (patentlar) sonining oshishi ijobiy ta’sir qiladi.
PATENTRES	-.0000766	.0000186	-4.12	0.000	Rezident patentlar soni ortgan sari mehnat unumdorligi pasaymoqda — bu salbiy, ehtimol, ichki patentlash sifati yoki samaradorligiga bog‘liq.
RDEXPERGDP	9.478	.787	12.04	0.000	R&D xarajatlarining YAIMga nisbatan ortishi mehnat unumdorligini sezilarli darajada oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Uchta modelga asoslangan tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, doimiy immigratsiya oqimi mehnat unumdorligiga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta’sir ko‘rsatadi. 1-model umumiy effektini aniqlagan bo‘lsa, 2-model bu ta’sir yuqori malakali migrantlarni faol qabul qiluvchi mamlakatlarda kuchliroq ekanini ko‘rsatdi. 3-modelda esa interaksion yondashuv orqali ushbu ta’sir aynan yuqori malakali migrantlar oqimi mamlakatlarida sezilarli darajada kuchaygani empirik tasdiqlandi.

Ta’kidlash joizki, ln_PERIMMIGINFLOW doimiy migratsiya oqimini aks ettiradi va ma’lumotlar ta’lim darajasi bo‘yicha ajratilmagan. Biroq faqat yuqori yuqori malakali migrantlar oqimi mamlakatlarida kuchli ta’sir kuzatilgani, samaradorlikdagi o‘shish yuqori malakali migrantlar orqali vositalanayotganini bildiruvchi bilvosita dalil sifatida qaralishi mumkin. Shu bois, yuqori malakali migrantlar oqimi iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- [1] P. N. Hess, *Economic growth and sustainable development*. Routledge, 2016.
- [2] A. Ricciardelli, Ricciardelli, and Fess, *Role of Universities in the Europe 2020 Strategy*. Springer, 2017.

¹⁰ Muallif tomonidan STATA dasturidan olingannatijalar asosida tuzildi.

- [3] C. I. Jones, “R & D-based models of economic growth,” *Journal of Political Economy*, vol. 103, no. 4, pp. 759–784, 1995.
- [4] G. J. Borjas, “Assimilation and changes in cohort quality revisited: what happened to immigrant earnings in the 1980s?” *J Labor Econ*, vol. 13, no. 2, pp. 201–245, 1995.
- [5] F. Ortega and G. Peri, “The effect of income and immigration policies on international migration,” *Migr Stud*, vol. 1, no. 1, pp. 47–74, 2013.
- [6] G. Felbermayr, V. Grossmann, and W. Kohler, “Migration, international trade, and capital formation: Cause or effect?” in *Handbook of the economics of international migration*, vol. 1, Elsevier, 2015, pp. 913–1025.
- [7] M. Beine, F. Docquier, and Ç. Özden, “Diasporas,” *J Dev Econ*, vol. 95, no. 1, pp. 30–41, 2011.
- [8] “World Bank Open Data | Data.” Accessed: Sep. 08, 2025. [Online]. Available: <https://data.worldbank.org/>
- [9] “Data | OECD.” Accessed: Sep. 08, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/data.html>